

РАЗНОВИДНОСТИ И ТИПЫ ЦИФРОВОЙ СОБСТВЕННОСТИ И АКТИВОВ

Бекмуродова Ирода Уктам кизи

Студент магистратуры Ташкентского государственного юридического университета по направлению «Интеллектуальная собственность и право информационных технологий»

irbekmurodova@gmail.com

Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11401152>

Аннотация. Данный тезис исследует различные формы и виды цифровой собственности в контексте современной цифровой экономики. Автор анализирует основные аспекты цифровой собственности, включая данные, программное обеспечение, цифровые медиа-контенты, домены и другие цифровые активы.

Ключевые слова. Цифровая собственность, цифровой актив, интеллектуальная собственность, блокчейн, авторское право, базы данных.

Abstract. This thesis explores the various forms and types of digital property in the context of today's digital economy. The author analyzes the main aspects of digital property, including data, software, digital media content, domains and other digital assets.

Keywords. Digital property, digital asset, intellectual property, blockchain, copyright, data base.

Цифровая экономика представляет собой постоянно растущий поток информации, материальных знаний и инноваций. Виртуальный рынок позволяет мгновенно обмениваться различными товарами, такими как электронные книги, программное обеспечение, текстовая информация, графические, музыкальные, аудиовизуальные произведения, методические материалы, видео-уроки. С появлением новых социальных сетей, интернет-магазинов, онлайн-платформ, мессенджеров, порталов доступность к информации, товарам и услугам постоянно растет. Расширение возможностей электронной коммерции и появление новых цифровых сервисов также способствуют созданию новых форм цифровой собственности.

Развитие технологий блокчейн и цифровых валют также открывает новые возможности для формирования цифровой собственности. Например, создание умных контрактов на основе блокчейн технологии позволяет автоматизировать процессы соблюдения прав и обязательств сторон при совершении сделок в цифровой среде.

Учитывая, что существует множество работ, в которых авторы дают определение цифровых активов и определяют их, например, как «все, что может быть сохранено и передано в электронном виде (с помощью компьютера), что может быть собственностью и, следовательно, может содержать в себе права собственности и использования»¹

Простыми словами, ЦИС — это юридические права и защита, предоставляемые творениям человеческого разума, существующим в цифровой или электронной форме. Эти творения могут включать, но не ограничиваться ими:

Таблица №1 – Цифровая интеллектуальная собственность

¹ IBÁÑEZ, Luis-Daniel. Blockchains and Digital Assets. EU Blockchain Forum. 2018. Available from: https://www.eublockchainforum.eu/sites/default/files/researchpaper/blockchains_and_digital_assets_june_version.pdf.

Авторское право	Сюда могут входить цифровые книги, музыка, видео, программное обеспечение и любые другие творческие работы, защищенные законом об авторском праве. Владельцы авторских прав имеют исключительные права на воспроизведение, распространение и демонстрацию своих цифровых творений.
Товарные знаки	ЦИС может также включать цифровые представления товарных знаков, логотипов и элементов брендинга, которые используются для идентификации и различения продуктов или услуг в Интернете
Патенты	Цифровые изобретения и инновации, такие как алгоритмы программного обеспечения или аппаратные конструкции, могут быть защищены патентами, если они отвечают критериям патентоспособности
Коммерческая тайна	Чувствительная цифровая информация, такая как алгоритмы, исходный код или собственные данные, может считаться коммерческой тайной и защищаться законами об интеллектуальной собственности для предотвращения несанкционированного доступа и использования.
Доменные имена	Цифровые адреса, используемые для доступа к веб-сайтам, считаются интеллектуальной собственностью, и споры по поводу доменных имен - обычное дело.
Цифровое искусство	Художественные произведения, созданные с помощью цифровых инструментов и сохраненные в цифровых форматах, также защищены авторским правом и могут считаться цифровой интеллектуальной собственностью.
Базы данных	Коллекции цифровых данных, например списки клиентов или исследовательские базы данных, могут считаться интеллектуальной собственностью и могут быть защищены.
Онлайн-бренды	Онлайн-персоны, личности, пользующиеся влиянием, и аккаунты в социальных сетях могут считаться ценной цифровой интеллектуальной собственностью.

Некоторые авторы просто приводят примеры цифровых активов, а не дают определение этому термину. В литературе можно встретить даже более радикальный подход, который не дает ни определения, ни примеров. Так, например, обстоит дело в статье Joshua Fairfield об NFT, где читателю предоставляется возможность самому составить представление о цифровых активах. Он лишь изредка упоминает примеры цифровых активов, таких как аватары в онлайн-играх, острова в Animal Crossing или страницы в Facebook².

² FAIRFIELD, Joshua. Tokenized: The Law of Non-Fungible Tokens and Unique Digital Property. Indiana Law Journal. 2022, vol. 91, no. 4, p. 1264-65. <https://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol97/iss4/4/>

Основываясь на вышесказанном, можем утвердить, что в современном мире цифровая собственность приобретает все большее значение, и формы ее проявления постоянно развиваются. От видеоигр и музыкальных файлов до криптовалют и цифровых активов, цифровая собственность становится неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Важно осознавать различные виды цифровой собственности и их особенности для обеспечения эффективной защиты прав собственности и устойчивого развития цифровой экономики.

References:

1. Гражданский кодекс Республики Узбекистан;
2. Закон Республики Узбекистан «Об авторском праве и смежных правах» от 20.07.2006 г. № ЗРУ-42;
3. Introduction to Managing Digital Assets: Options for Cultural and Educational Organizations. Oxford: Oxford University Press, 1999. ISBN 978-0892365463;
4. Allen, Jason G.; Rauchs, Michel; BLANDIN, Apolline; BEAR, Keith. Legal and Regulatory Considerations for Digital Assets. Available from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3712888, p. 13;
5. Barone, Adam. What Is an Asset? Definition, Types, and Examples. Investopedia. Available from: <https://www.investopedia.com/terms/a/asset.asp>;
6. Ibáñez, Luis-Daniel. Blockchains and Digital Assets. EU Blockchain Forum. 2018. Available from: https://www.eublockchainforum.eu/sites/default/files/researchpaper/blockchains_and_digital_assets_june_version.pdf;
7. Lehavi, Amnon. Intellectual Property, Data, and Digital Assets. In: LEHAVI, Amnon. Property Law in a Globalizing World. Cambridge University Press, 2019. ISBN 9781108595391, p. 200
8. Fairfield, Joshua. Tokenized: The Law of Non-Fungible Tokens and Unique Digital Property. Indiana Law Journal. 2022, vol. 91, no. 4, p. 1264-65. <https://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol97/iss4/4/>